

УДК 613.65
DOI 10.5281/zenodo.17669328
Научная статья

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ И УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НА РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

THE INFLUENCE OF DIGITAL DEVICES AND LIGHTING CONDITIONS ON THE DEVELOPMENT OF EYESTRAIN AND VISUAL IMPAIRMENT

МАЗУРИНА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского».*

МОТОВА МИРОСЛАВА СЕРГЕЕВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского».*

ЛАХНО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского».*

MAZURINA KSENIA DMITRIEVNA,

*Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky
FGAOU VO «V.I. Vernadsky Crimean Federal University».*

MOTOVA MIROSLAVA SERGEEVNA,

*Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky
FGAOU VO «V.I. Vernadsky Crimean Federal University».*

LAHNO VALENTINA ANATOLYEVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky
FGAOU VO «V.I. Vernadsky Crimean Federal University».*

В статье рассматривается проблема цифровизации образовательного процесса с дополнительными нагрузками во внеурочное время. Анализируется применение мобильных и электронных устройств в рамках соблюдения санитарного законодательства, санитарно-эпидемиологических и физиолого-эргономических требований при организации рабочего места. Особое внимание уделяется продолжительности ежедневной и недельной зрительных нагрузок на органы зрения при работе с цифровыми устройствами, уровням освещенности на рабочих местах и возможному влиянию этих факторов на состояние здоровья, развитие зрительного напряжения и нарушений зрения. Анализ полученных данных указывает на необходимость коррекции нагрузки на органы зрения и должного

оборудования рабочих мест в плане соблюдения гигиенических требований при выполнении зрительных работ.

The article discusses the problem of digitalization of the educational process with additional extracurricular activities. The use of mobile and electronic devices in the framework of compliance with sanitary legislation, sanitary-epidemiological and physiological-ergonomic requirements in the workplace is analyzed. Special attention is paid to the duration of daily and weekly visual loads on the visual organs when working with digital devices, the levels of illumination in the workplace and the possible impact of these factors on the state of health, the development of visual tension and visual impairments. The analysis of the data obtained indicates the need to correct the load on the visual organs and proper workplace equipment in terms of compliance with hygienic requirements when performing visual work.

Ключевые слова: органы зрения, зрительное утомление, эргономика, освещение, цифровые устройства, гигиенические нормы.

Key words: organs of vision, visual fatigue, ergonomics, lighting, digital devices, hygienic standards.

Введение.
Зрительный анализатор является доминирующим органом восприятия и непосредственно влияет на качество жизни, социальные взаимодействия, трудовую производительность и точность выполняемых действий.

В связи с этим, нарушения зрения представляют собой серьезную медико-социальную проблему, актуальность которой многократно возросла с повсеместным распространением и использованием цифровых устройств. Проблема цифровизации дополняется и другими факторами риска нарушения зрения, одними из которых является игнорирование гигиенических требований к организации рабочего места, несоблюдение рекомендаций офтальмологов по работе с гаджетами, а также неправильно подобранное освещение [1].

Особую актуальность эта проблема имеет для студенческой молодежи, которая испытывает высокую цифровую нагрузку вследствие цифровизации образовательного процесса [2].

Любые дисфункции зрения приводят к трудностям в повседневной жизни, ограничению учебной и профессиональной деятельности, а также могут стать причиной развития психоэмоциональных заболеваний [3; 6].

Как показывают исследования, среди респондентов, использующих гаджеты более 7 часов в день, доля лиц с миопией достигает 68 %, тогда как среди тех, кто использует цифровые устройства менее 5 часов, этот показатель составляет 32 % [9, с. 23]. Почти все обучающиеся (99,6 %) в своей ежедневной деятельности используют смартфон. При этом отмечается тенденция к увеличению распространенности миопии и функциональных нарушений, таких как нечеткость изображения, по мере перехода к старшим образовательным ступеням [7, с. 87]. Также появляются такие негативные последствия, как астигматизм, головные боли, чувство сухости и усталость глаз [8].

К числу ключевых факторов, усугубляющих негативное воздействие цифровых устройств, относятся игнорирование гигиенических требований к организации рабочего места, несоблюдение рекомендаций по режиму работы и, в частности, неправильно подобранное искусственное и естественное освещение [4]. Согласно санитарным правилам, применение ламп накаливания для общего освещения ограничено, а предпочтение следует отдавать современным источникам света, таким как светодиодные лампы, которые обеспечивают более комфортные условия для зрения [4–5]. Однако данные о реальной практике оснащения рабочих мест и восприятии освещенности пользователями цифровых устройств остаются фрагментарными.

Целью данного исследования явилась оценка распространенности симптомов зрительного напряжения и анализа факторов, связанных с использованием цифровых устройств и условиями освещенности на рабочем месте.

Материалы и методы.

Для сбора статистических данных использовалась авторская анкета, созданная в онлайн-сервисе «Google Формы» и состоящая из 21 вопроса. Они были структурированы в следующие тематические блоки: социально-демографический раздел (возраст, пол, место проживания, профессиональная деятельность), характеристики использования цифровых устройств (виды устройств, средняя продолжительность использования, соблюдение гигиенических рекомендаций (режим работы, гимнастика для глаз, настройки экранов)), состояние зрительной системы (диагностированные нарушения рефракции, динамика остроты зрения, связь ухудшения зрения с различными факторами), симптомы зрительного утомления (наличие и частота астенопии, сухости глаз, головной боли и другой сопутствующей симптоматики), организация рабочего места и освещения (расположение рабочего стола относительно окон, типы и расположение источников искусственного освещения, оценка восприятия комфортности освещения), образ жизни и дополнительные факторы (время пребывания на открытом воздухе, курение, употребление алкоголя, наличие хронических заболеваний).

Случайная выборка включала 107 респондентов — активных пользователей цифровых устройств из разных климатогеографических регионов России. Для формирования выборки применялся метод «снежного кома» с распространением анкеты через тематические сообщества и личные контакты в социальных сетях. Такой подход позволил эффективно привлечь целевую группу, но обусловил характерные смещения выборки: преобладание молодежи (15–25 лет), женщин (71,96 %) и жителей Крыма, что ограничивает использование выводов на всё население. Однако данные точно отражают ситуацию в конкретной и важной для изучения группе — активные молодые пользователи цифровых устройств.

В исследовании приняли участие 107 респондентов в возрасте от 15 до 70 лет, 28,04 % составляют мужчины и 71,96 % — женщины. Преобладающую часть выборки составили молодые респонденты, в возрасте от 15 до 25 лет.

Результаты были систематизированы в соответствии с принадлежностью места проживания респондентов к определенным светоклиматическим регионам (Темрюк, Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Избербаш, Астрахань, Липецк, Междуреченск, Москва, Нижний Новгород, Тюмень). Города Республики Крым, входящей в 4–5-й световой пояс, были дополнительно распределены на следующие подгруппы: Предгорье, Керченский полуостров, Степной Крым и Южный берег Крыма.

Возрастно-половой состав.

Всего в исследовании приняли участие 30 мужчин, следующих возрастных категорий: 15–20 лет (n=12), 20–25 лет (n=14), 30–40 лет (n=1), 40–50 лет (n=1), 50–60 лет (n=1), 60–70 лет (n=1).

Среди 77 женщин большинство были в возрасте от 15 до 20 лет (n=39), остальные респонденты распределились по группам: 20–25 лет (n=21), 25–30 лет (n=5), 30–40 лет (n=1), 40–50 лет (n=9) и 50–60 лет (n=2).

Таким образом, наибольший удельный вес занимает обучающаяся молодежь в возрастных категориях от 15 до 25 лет.

Данные распределения респондентов по местожительству представлены в таблице 1.

Таблица 1. Распределение респондентов по местожительству

Наименование местности	Мужчины	Женщины	Всего
Керченский полуостров	2	3	5
Степной Крым	1	1	2

Предгорье	15	54	69
Южный берег Крыма	1	2	3
Другие регионы России	11	17	28
Всего	30	77	107

Профессиональный состав.

Наибольший удельный вес в исследуемой группе, занимают студенты — 58,88 %, офисные сотрудники — 20,56 %, остальные респонденты представляют различные профессиональные группы: рабочие, профессиональная деятельность которых связана со значительной зрительной нагрузкой (n=6), без выраженной зрительной нагрузки (n=10), пенсионеры (n=4).

Таким образом, у большей части респондентов деятельность связана с интенсивной зрительной нагрузкой, что при интерпретации полученных данных обеспечит возможность дифференцированной оценки офтальмологических рисков, детерминированных с образовательным и рабочим процессом.

Анализ использования цифровых устройств.

Наиболее часто используемыми устройствами являются: смартфон — 96,26 %, ноутбук — 59,81 % и персональный компьютер — 30,84 %. Меньший удельный вес использования имеют: телевизор — 25,23 %, планшет — 17,76 %, электронные книги — 8,41 % и игровая консоль — 8,41 % (табл. 2).

Таблица 2. Данные об использовании цифровых устройств (в %)

Вид устройства	Мужчины	Женщины	Всего
Смартфон	26,17	70,09	96,26
Персональный компьютер	13,08	17,76	30,84
Ноутбук	14,02	45,79	59,81
Планшет	5,61	12,15	17,76
Электронные книги	3,74	4,67	8,41
Телевизор	5,61	19,63	25,23
Игровая консоль	3,74	4,67	8,41

Результаты анкетирования свидетельствуют о значительном внедрении цифровых устройств в работу респондентов. Минимальная продолжительность использования гаджетов (менее 2-х часов в день) зафиксирована лишь у двух человек; используют практически весь рабочий день 28,97 % (от 4-х до 6-ти часов), от 6 до 8 часов — 31,78 %, более 8 часов — 28,04 %.

Согласно гигиеническим требованиям, при работе с цифровыми устройствами, необходимо каждые 1–2 часа работы устраивать 10–20 минутные перерывы. Однако имеют место случаи как полного отсутствия перерывов, так и их проведения с продолжением использования гаджетов, что может крайне неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья самих респондентов. Тем более, на вопрос «Имеются ли у Вас диагностированные врачом-офтальмологом нарушения рефракции?» отрицательно ответили 51,4 % респондентов.

Систематизация данных о нарушениях зрения.

На наличие миопии указали 29,91 % респондентов. Отметили наличие гиперметропии 9 респондентов. Кроме того, в анамнезе 12 респондентов встречается астигматизм, у одного респондента имела место возрастная дальнозоркость.

При ответе на вопрос «Имеются ли у Вас диагностированные хронические заболевания, которые могут влиять на зрение?» 84,11 % респондентов ответили отрицательно, но у 5 респондентов диагностирована артериальная гипертензия, у 2-х аутоиммунные заболевания, у 7 — заболевания щитовидной железы и неврологические, сахарный диабет (n=1).

Как показало исследование, при работе с цифровыми устройствами острота зрения осталась стабильной только у 37,38 %, заметили значительное ухудшение остроты зрения со сменой очков или линз 27,1 % респондентов, незначительное ухудшение отмечают 30,84 %. За последние 2 года только у 25,23 % респондентов острота зрения осталась прежней и отсутствуют какие-либо изменения.

Значительная доля респондентов (51,4 %) связывают ухудшение остроты зрения с увеличением времени взаимодействия с цифровыми устройствами. Усиление нагрузки на орган зрения, в связи с возрастанием потока поступающей информации на бумажных носителях, по мнению 16,82 % опрошенных, стало импульсом для развития их зрительных расстройств. Также среди причин были названы: стресс на рабочем месте и переутомлении (42,99 %) и использование очков и линз, несоответствующих потребностям (11,21 %).

При работе с гаджетами отрицают возникновение каких-либо симптомов только 15,89 % респондентов, остальные же отмечают возникновение негативных последствий для здоровья. Так, при длительной работе с гаджетами у большинства возникают такие симптомы как: астенопия — 59,81 %, чувство сухости «песка в глазах» — 20,56 %, покраснение глаз — 24,29 %, нечеткость зрения — 38,32 %, головная боль — 38,0 %, боль в области шеи или плеч — 23,36 %, что скорее всего связано с тем, что изображение на экране является самосветящимся, дискретным и подверженным колебаниям яркости и мерцанию, что является нетрадиционным для человеческого глаза и оценивается как фактор риска развития нарушения зрения.

Соблюдение гигиенических рекомендаций.

Негативное влияние оказывают нарушения гигиенических и эргономических требований к организации рабочего места, режиму работы и уровням освещенности. Так, при ответе на вопрос «Соблюдаете ли Вы рекомендации по работе с цифровыми устройствами?» 14,02 % респондентов ответили отрицательно, а только 9,35 % делают специальные упражнения — «гимнастику для глаз», которая минимизирует риски развития повреждения органов зрения. Большинство опрошенных стараются «подстроить под себя» гаджеты и настраивают яркость и контрастность (65,42 %), 12,15 % — при работе с гаджетами пользуются увлажняющими каплями для снятия сухости или усталости глаз. Контролируют режим времени использования гаджетов 17,76 % респондентов, а 34,58 % стараются соблюдать рекомендованное гигиенистами расстояние до экрана монитора в 40–70 см и телефона — 30–40 см.

При ответе на вопрос «Как часто в течение рабочего дня Вы испытываете дискомфорт, связанный с освещением?» ответили, что «никогда» — 6,54 %, «очень редко» — 21,49 %, «иногда» — 32,71 %, «несколько раз в неделю» — 16,82 %, «почти каждый день» — 13,08 %, что указывает на грубейшее нарушение рекомендаций врачей, и как правило, будет оказывать неблагоприятное влияние на состояние здоровья, что было указано выше.

Как отмечают респонденты, основные нарушения при оборудовании рабочего места, носят эргономический характер. Так, зачастую рабочий стол установлен далеко от окна (14,95 %), в помещениях «без окон» оборудовано 5 рабочих мест, «стол установлен не у окна, но оно находится рядом» (38,32 %), а в большинстве случаев «сиджу лицом к окну или боком к окну» (42,99 %), что также является не правильной установкой стола, когда свет падает «напрямую», а не сбоку слева, как это рекомендуют гигиенисты.

Оценивают, как комфортные условия для зрительной работы 74,77 % респондентов, в остальных случаях — условия некомфортные, причем как «совсем темно» (n=2), «скорее

темновато» (12,15 %), «скорее слишком ярко» 9,35 % респондентов и «очень ярко, слепит» (n=2). Это свидетельствует о несоответствии оборудования рабочего места установленным нормам.

Как показало исследование, большинство рабочих мест оборудованы энергосберегающими люминесцентными лампами, различной конфигурации (41,12 %), обычной светодиодной лампой типа LED (18,69 %) и типа smart LED (9,35 %). В качестве основного источника света рекомендуют использовать светодиодные лампы, так как они «обеспечивают практически равномерный спектр, создавая при этом более комфортные условия для зрения и психического благополучия» [4, с. 152]. Однако до настоящего времени, на значительном количестве рабочих мест — 30,84 %, освещенность представлена лампами накаливания, что является нарушением требований п. 7.1.3 СП 52.13330.2016 Свода правил «Естественное и искусственное освещение», актуализированной редакцией СНиП 23-05-95*: «Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается. Не допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более» [8].

При ответе на вопрос: «Какие источники освещают Ваш рабочий стол?» (несколько вариантов ответов), большинство респондентов ответили «естественный свет из окна» (75,7 %), люстра или потолочные светильники — 80,37 %, настольная лампа — 46,73 %, настенные бра — 14,95 %, напольный торшер — 9,35 % и подсветка монитора — 18,69 %.

Отмечают соблюдение гигиенических нормативов по уровням искусственной освещенности 25,23 % респондентов, «в основном да, но есть небольшие недостатки» — 44,86 %, «условия далеки от идеальных» — 16,82 %, 6 респондентов отметили, что условия для зрительной работы неудовлетворительные.

Исследованием установлено, что не всегда правильно используется настольная лампа, даже если таковая имеется. Так, люминесцентные лампы используются на 19,63 % рабочих мест, светодиодные — на 14,02 %, а 35,51 % рабочих мест функционирует без подсветки, применяется «неправильный тип лампы» — в 10,28 %, что приводит к недостаточному уровню освещенности рабочего места, а также свидетельствует об использовании устаревших и нецелевых источников света (люминесцентные лампы и «неправильный тип лампы»), что может негативно сказываться на работе зрительного анализатора респондентов.

Респонденты отметили неправильную установку настольных ламп на рабочих местах. Так, установлена слева от рабочей поверхности стола настольная лампа только в 31,78 % респондентов, справа — у 12,15 %, прямо перед монитором — у 8,41 %, сзади монитора (n=5), в большинстве случаев — не используется 42,99 %.

Влияние образа жизни.

При ответе на вопрос «Как часто Вы проводите время на открытом воздухе в светлое время суток?», «менее 2-х часов» ответили 11,21 % респондентов, на протяжении 30–60 минут — 28,04 %, 1–2 часа в день — 30,84 % и более 2-х часов в день бывают на свежем воздухе 28,97 % респондентов.

Общепризнанным фактом является то, что вредные привычки оказывают пагубное влияние как на здоровье в целом, так и на отдельные органы и системы. Из всех опрошенных никогда не курили 49,53 % респондентов, бросили (n=7), эпизодически увлекаются данной вредной привычкой (10,28 %), курят ежедневно — 34,58 %.

В отношении употребления алкоголя, ситуация выглядит следующим образом: не употребляют 38,32 %, из них мужчины (9,35 %), женщины (28,97 %), употребляют изредка 32,71 %, из них мужчины (11,21 %), женщины (21,49 %), 1–3 раза в месяц употребляют: мужчины (n=6), женщины (n=17), а регулярно (1–2 раза в неделю или чаще) мужчины (n=3), женщины (n=6).

Курение и употребление алкоголя является дополнительным фактором риска, который может негативно влиять на функциональное состояние органа зрения и усугублять уже имеющиеся заболевания зрительного анализатора.

Заключение.

Проведенное исследование позволило выявить ряд значимых проблем, связанных с использованием цифровых устройств и организацией рабочего пространства, на основе данных респондентов. Высокая распространенность симптомов астенопии (59,81 %), нечеткости зрения (38,32 %) и головной боли (38,0 %) коррелирует с данными о длительном времени использования устройств (более 4 часов в день у 88,79 % опрошенных).

Полученные данные свидетельствуют о систематическом несоблюдении гигиенических рекомендаций: лишь треть респондентов контролирует расстояние до экрана, менее 10 % регулярно выполняют гимнастику для глаз, а большинство рабочих мест не соответствуют оптимальным параметрам освещенности. Широкое использование ламп накаливания (30,84 %) и неправильное расположение настольных ламп (лишь у 31,78 % — слева) указывают на недостаточную осведомленность пользователей о современных нормах и требованиях.

Выявленные ассоциации, однако, не должны трактоваться как причинно-следственные связи в силу ограничений исследования: поперечного дизайна, использования нерепрезентативной выборки с преобладанием молодежи и женщин, а также опоры исключительно на самоотчеты. Отсутствие объективных измерений (остроты зрения, рефракции, уровня освещенности) является существенным ограничением.

Несмотря на эти ограничения, результаты подчеркивают актуальность проблемы и необходимость проведения более масштабных исследований с объективными методами измерения и стратифицированной выборкой, репрезентативной для различных возрастных и профессиональных групп.

Полученные результаты указывают на необходимость разработки и внедрения целевых образовательных программ по гигиене зрения и эргономике рабочего места для пользователей цифровых устройств, особенно в студенческой среде; проведения дальнейших исследований с объективными инструментальными измерениями (люксметрия, авторефрактометрия) и репрезентативной выборкой для установления более точных взаимосвязей; активной пропаганды среди населения современных гигиенических требований к организации труда с цифровыми устройствами, включая нормы освещенности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурдукова А.Н., Мезенцева А.В. Гигиена зрения. Информированность студентов об основных нарушениях зрения // Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической медицины и фармации: Материалы 53-й ежегодной Всероссийской конференции студентов и молодых ученых, посвященной 90-летию доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента Российской Академии Естествознания Бышевского Анатолия Шулимовича, Тюмень, 27–28 марта 2019 года. Тюмень: РИЦ "Айвекс", 2019. С. 57.
2. Журавлева И.В., Иванова Л.Ю. Сравнительный анализ использования студентами цифровых устройств в связи с поведенческими факторами здоровья // Россия реформирующаяся. 2024. С. 179–201.
3. Калинина Л.П., Соловьев А.Г., Калинин Р.Г. Градации функций органа зрения для регистрации когнитивных зрительных вызванных потенциалов у школьников // Агаджанянские чтения = Aghajanian readings: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 25–27 мая 2023 года. Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. 2023. С. 173–175.

4. Кустикова Ю. О., Умрилов Р. Р., Румянцева А. С., Моисеева А. А. Влияние освещенности на создание комфортных условий труда // Строительство: наука и образование. 2024. Т. 14, № 1. С. 149–158. DOI 10.22227/2305-5502.2024.1.10.

5. Малькова Н.Ю., Петрова М.Д. Патент № 2800308 С1 Российская Федерация, МПК А61N 5/00, А61N 5/067, А61N 5/00. Способ снятия зрительного утомления при сменном графике работы: № 2023109048: заявл. 10.04.2023: опубл. 20.07.2023. заявитель Федеральное бюджетное учреждение науки «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья».

6. Мочкина Е.Е. Особенности развития грамматического строя речи детей с нарушениями зрения и недоразвитием речи // Проблемы марийской и сравнительной филологии: Сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции, Йошкар-Ола, 25 октября 2019 года. Выпуск 6. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2019. С. 450–453.

7. Рязанова Е.А., Лир Д.Н., Загидуллина Д.Ш. Электронные цифровые устройства и риск нарушения функций зрительного анализатора обучающихся разных уровней образования // Анализ риска здоровью. 2023. С. 85–92.

8. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. URL: <https://kola.rosavtodor.gov.ru/storage/app/media/kola/uploaded-files/08-16-sp-52133302016-estestvennoe-i-iskusstvennoe-osveshchenie-aktualizirovannaya-redaktsiya-snip-23-05-95-1.pdf?ysclid=mj2sixczvf703814211> (дата обращения: 27.10.2025).

9. Шубочкина Е.И., Вятлева О.А., Блинова Е.Г. Риски ухудшения зрения и его прогрессирования у детей и подростков в современных условиях обучения и воспитания (научный обзор) // Здоровье населения и среда обитания. 2022. Вып. 30, № 4. С. 22–30.

Поступила в редакцию: 14.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Мазурина К. Д., Мотова М. С.,

Лахно В. А., 2025.